

URG'UNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI

Palvonnazarova Hayotxon Jamoladdin qizi

Ajiniyoz nomidagi Nukus davlat pedagogika instituti Turkiy
tillar fakulteti O'zga tilli guruhlarda o'zbek tili ta'lim
yo'nalishi 2-bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11108310>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 26-aprel 2024 yil

Ma'qullandi: 29-aprel 2024 yil

Nashr qilindi: 3-may 2024 yil

KEY WORDS

*mantiqiy urg'u, so'z urg'usi, gap
urg'usi, unlilar, qo'shimchalar;*

ABSTRACT

*Rus tilidagi kabi o'zbek tilida urg'uning ahamiyati katta
bittagina urg'u ma'noni o'zgartirib yuboradi. Har bir
so'zni o'z o'rnida qo'llash muhim ahamiyatga ega.*

So'zdagi aynan bir bo'g'inning yoki gapdagi bir bo'lakning boshqalariga nisbatan kuchliroq talaffuz qilinishiga urg'u deyiladi. Urg'u unli harflarga tushadi. Urg'u biz uchun juda muhim bo'lgan birlik hisoblanadi. Ko'p bo'g'inli so'zlarda urg'u bir unliga tushadi, agar so'z bir bo'g'indan tashkil topgan bo'lsa, shu bir unliga tushib, aynan shu so'zni kuchli talaffuz qilishimizga sabab bo'ladi. Agar unlining o'rni o'zgarib ketsa, ma'no o'zgaradi akademik so'zida birinchi *a* harfiga urg'u tushsa, ot bo'lib, kishi ma'nosida keladi. O'quvchilarga bugun darsni *akademik* o'tdi.

Akademik so'zida urg'u ikkinchi bo'g'in e harfiga tushsa sifat so'z turkumi bo'ladi. Nodir 9-sinfni bitkazib *Akademik* litseyga imtihon topshirdi.

Gap urg'usi esa gapdagi bir bo'lakni boshqalaridan intonatsiya orqali talaffuz qilganimizda qaysi so'zga tushganini bilishimizga yordam beradi. Urg'u o'rniga turg'un yoki ko'chib yuruvchi bo'ladi. Turkiy tillarning ko'pchilikida urg'u ko'chib yuruvchi urg'u deyiladi ya'ni qo'shimchalar qo'shilishi orqali urg'u ham orqaga qarab ko'chib yuradi. Rus tilida esa erkin va ko'chma bo'ladi. So'z shaklining o'zgarishi bilan urg'u ham o'z o'rnini o'zgartirib boraveradi. Chet tillaridan kirib kelgan so'zlarda urg'u shu tilda qanday bo'lsa shu holatda o'zlashgan bo'ladi yoki shu tilning qoidalariga bo'ysungan holatda qo'yiladi.

O'zbek tilidagi ko'chish esa asosan bir yo'nalishda sodir bo'ladi:

Urg'u o'zak oxiridan qo'shimchalarga tomon harakat qiladi. Masalan, *Shahar shaharlik-shaharliklar* kabi. Demak, o'zbek tilidagi so'z urg'usining harakat qilishi bu tildagi urg'uning oxirgi bo'g'inga bog'langanlik belgisiga xilof emas, aksincha, u ayni shu me'yor talabi asosida

oxirgi bo'g'inga ko'chmoqda. O'zbek tilida so'z urg'usining oldingi bo'g'inga qarab ko'chishi juda kam uchraydi: *yangi (yangi uy) va yangi (yangi kelib-ketdi) kabi.*

Bulardan tashqari, so'z ma'nolari kuchaytirilganda, bu ma'nolarga uslubiy bo'yoq qo'shish zarurati bo'lganda yuzaga keltiriladigan geminatsiya (bir xil undoshlarning qavatlanishi) hodisasida ham urg'uning oldingi bo'g'inlarga ko'chirilishi kuzatiladi: *maza qilmoq — mazza qilmoq, yashamagur — yashshamagur* kabi.. Bunday paytlarda urg'u fonostilistik vositaga aylanadi;

Qo'shma va juft so'zlarda urg'u ikki va undn ortiq bo'lishi ham mumkin asosan bunday so'zlarda so'zning eng oxirgi bo'g'ini kuchliroq talaffuz qilinadi va asosiy urg'u shu sanaladi.

Gap urg'usi tushgan bo'lak ma'noni ham o'zgartirish uchun hizmat qiladi gap urg'usi asosan kesimdan oldingi bo'lakka tushadi shu bo'laklarning o'rnini almashtirsak ma'noni kuchayishi o'zgaradi. Masalan: Biz bugun maktabga bordik. Bunda maktabga borgani.

Bugun maktabga biz bordik. Maktabga kimning borgani. Maktabga biz bugun bordik. Bunda maktabga boshqa kuni emas bugun borgani. Ba'zan kesimning o'zi ham urg'u olishi mumkin bunday holatni inversiya bo'lganda uchratishimiz mumkin. Ya'ni kesim gapning boshida kelganda masalan: O'chir ovozingni !

O'zbek tilida qo'shimchalar qo'shilishi orqali urg'uning ham o'rni o'zgaradi, lekin shunday so'zlar borki ularga qo'shimcha qo'shish orqali ham urg'uning o'rni barqarorligicha qolaveradi. Bunday so'zlarda urg'u hech qachon oxirgi bo'g'inga tushmaydi

Modal so'zlar: afsuski, albatta, darvoqe, balki, darhaqiqat;

Yordamchi so'zlar: hatto, hattoki, aslo, garchi, toki;

Olmosh: hamma, bari, barcha, qancha, qanday;

Ravishlar: hozir, yangi, doim, doimo, astoydil, ancha; kabi so'zlariga qo'shimchalar qo'shilsa ham urg'uning o'rni barqarorligicha qolaveradi.

So'z urg'usi aynan o'zi tushgan unlini emas shu bir bo'g'inni boshqa bo'g'inlardan kuchlliroq talaffuz qilishimizga yordam beradi. Unlining o'ziga xos xususiyatlaridan biri bu unlining o'zi so'z tashkil qilib biladi masalan *U* olmoshi, bo'g'inni ham unlilar tashkil qiladi, urg'u ham unlilarga tushadi. Shu xususiyati bilan undoshlardan farq qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Jamolxonov H Hozirgi o'zbek adabiy tili Toshkent-2005
2. Sayfullayeva R. R, Mengliiyev B. R, Boqiyeva G. H, Qurbonova M. M, Yunusova Z. Q, Abuzalova M. Q.
3. Rahmatullayev. Sh Hozirgi adabiy o'zbek tili